

**PAXTANI MAYDA CHIQINDILARDAN TOZALAGICH ISHCHI
ORGANLARINI TAKOMILLASHTIRISH ASOSIDA TOZALASH
SAMARASINI OSHIRISH.**

Daliyev Shuxratjon Latifjonovich

dotsent

Andijon mashinasozlik institute

O‘zbekiston, Andijon

E-mail: hokimjon0706@gmail.com

Xokimjon Eshonxodjeyev Xotamjon o‘g‘li

Assisent

Andijon mashinasozlik institute

O‘zbekiston, Andijon

E-mail: hokimjon0706@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada qoziqli baraban mayda ifloslik tarkibiga ta'sirini tahlil qilishda takomillashtirilgan qoziqli barabanlarining tavsiya etilgan 3 ta seksiyadagi barabanlarning qoziqlari balandligi 7.5, 6.5, 5.5 bo'lsa, tozalash effekti ketma-ket silindir simon qoziqli barabanga nisbatan 2,9 % ga oshadi va tozalashdan keyin mayda ifloslik miqdori 0,09% gacha kamayadi.

Kalit so'zlar: Takomillashtirilgan, qoziqli baraban, mayda ifloslik, 7.5, 6.5, 5.5 qoziqchalar, erkin tola.

Abstract: In this paper, in the analysis of the impact of the pile drum on the content of fine dirt, the pile height of the pile drum in the recommended 3 sections of the improved pile drum is 7.5, 6.5, 5.5, and the cleaning effect is increased by 2.9% compared to the sequential cylindrical pile drum and after cleaning, the amount of fine dirt is reduced to 0.09%.

Keywords: Improved, pile drum, fine dirt, 7.5, 6.5, 5.5 piles, free fiber.

Аннотация: В данной работе при анализе влияния свайного барабана на содержание мелкой грязи высота свай свайного барабана в рекомендуемых 3-х секциях усовершенствованного свайного барабана составляет 7,5, 6,5, 5,5, а очистка эффект увеличивается на 2,9% по сравнению с последовательным барабаном с цилиндрическим ворсом, а после очистки количество мелкой грязи снижается до 0,09%.

Ключевые слова: Улучшенный, ворсовый барабан, мелкая грязь, 7,5, 6,5, 5,5 свай, свободное волокно.

Kirish. Mexatronik tizim, paxta tozalash, kichik chiqindilar, mexanik, elektron, dasturiy ta'minot, havo oqimlari, cho'tkalar, sensorlar, optik sensorlar, elektrostatik sensorlar, dasturiy ta'minotni optimallashtirish, sozlash, avtomatlashtirish, xarajatlarni tejash, yuqori sifatli paxta.

Paxtadan har xil iflosliklarni ajratish uchun kerakli uskunalar turlarini tanlashda ularning fizika-mexanikaviy xususiyatlarini (o'lchamlari, kelibchiqishi, paxtaga ilashish darajasi) nazarga olish katta ahamiyatga ega. Paxtani xas-cho'plardan tozalash mashinalari qoziqchali barabanlar seksiyasi va arrachali barabanli seksiyalaridan iborat bo'ladi. Mayda xascho'plar qoziqchali barabanlar seksiyasida, yirik aralashmalar esa arrachali barabanli seksiyalarda yaxshi tozalanadi.

Paxtani tozalash uskunalari ish unumdorligi va tozalash samaradorligi (paxtadan xas-cho'p, o'lik va puch chigitlarni ajratish qobiliyati) bilan baholanadi (harakterlanadi). Uskunaning tozalash samaradorligi uskunaga tushgan paxtadan ajratilgan aralashma massasining paxta massasiga nisbati bilan foiz hisobida aniqlanadi:

$$K_M = \frac{C_1 - C_2}{C_1} \cdot 100 \%$$

bunda: C1, C2- paxtaning tozalashdan oldingi va tozalashdan keyingi ifloslik darajasi.

Mayda iflosliklar paxtadan barabanli va shnekli tozalagichlarda yaxshi ajraladi, ularni ajratish uchun tozalash jarayonida paxtani tozalash yetarli deb hisoblanadi. Shu sababli paxtani mayda iflosliklardan tozalash uchunq oziqlititkilash uskunalari ishlatiladi.

Adabiyotlar tahlili. Qoziq barabanli tozalagichlarni Amerika mutaxassislari fikricha, ishchi organlarning optimal soni 12-14 ta baraban bo'lib, bundan ham ko'paytirilishi tozalash samaradorligini oshmasligiga olib keladi. Bunda texnologik zanjirdagi birinchi tozalagich bo'lgan qoziqli barabanli tozalagichda barabanlar soni 7 dan oshmaydi.

“Platt-Lyummus” va “Hardvik-Etter” firmalari tozalash texnologik jarayonida 20 tadan qoziqli baraban o'rnatilgan bo'lsa, “Kontinental/MossGordin” firmasida 21 ta, “Murrey” firmasida 12 ta o'rnatilgan. Buni quyidagicha tushuntirish mumkin. Amerika mutaxassislari tomonidan tola sinflari (navlari) va ipning tashqi ko'rinishi o'zgarishini qo'lda va mashinada terilgan paxtani ishlashda tozalash barabanlari soniga bog'liqlik grafiklari olingan. Tolaning sinfi (navi) tozalash barabanlari soni 1 dan 7 gacha oshganda sezilarli ortadi; 7 dan 20 gacha oshganda intensivligi pasayadi, lekin yuqori darajada. Bundan keyingi barabanlar sonini oshirilishi tola sifatini yaxshilanishiga olib kelmaydi. Mutaxassislar barabanlarning optimal sonini 13 ta deb tavsiya etishadi. Lekin, Amerikada tola sifatini baholashning o'ziga xosligini, ya'ni tashqi ko'rinishiga qarab baholanishini inobatga olib, firmalar tozalash barabanlari sonini tolaning tashqi ko'rinishi yaxshilanguncha ko'paytirishmoqda. Paxtani ishlash texnologik jarayonini tozalash ishni organlar bilan maksimal to'ldirib, shu bilan birga firmalar tozalagichlarning ratsional joylashtirish va transport qurilmalar sonini kamaytirish orqali jarayonlardagi mexanik ta'sirlarni iloji boricha kamaytirishga intilmoqda. “Murrey” firmasi barabanli quritgichning original konstruksiyasi tufayli, quritgichga maxsus tozalash ishchi organlarini kiritmay, paxtaning quritilishi bilan birga tozalanishi ham amalga oshadi.

Natijalar. Qoziqli plankali mayda iflosliklardan tozalagich. Impakt Cleaner “96”va”120”rusumli paxta tozalagich. Impakt Cleaner(96’va120”) rusumli tozalagich. Olti barabanli mayda iflosliklardan tozalagich (Cleaner-“96”va “120”) Tozalagich yaxlit metalli bo‘lib ikki variantda eni – 96”(2438 mm) va 120”(3045 mm) tayyorlanadi. U gorizontalga 30 – 45°burchak ostida joylashgan olti qoziqli barabandan iborat. Qoziqli baraban mayda ifloslik tarkibiga ta'sirini tahlil qilishda takomillashtirilgan qoziqli barabanlarining tavsiya etilgan 3 ta seksiyadagi barabanlarning qoziqlari balandligi 7.5, 6.5, 5.5 bo'lsa, tozalash effekti ketma-ket silindir simon qoziqli barabanga nisbatan 2,9 % ga oshadi va tozalashdan keyin mayda ifloslik miqdori 0,09% gacha kamayadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abo-Khalil, A. G. (2011). A new wind turbine simulator using a squirrel-cage motor for wind power generation systems. IEEE Ninth International Conference on Power Electronics and Drive Systems (PEDS), 750-755.
2. Al-Majed, S. I., & Fujigaki, T. (2010). Wind power generation: An overview. the International Symposium on Modern Electric Power Systems (MEPS), 1-
3. Aly, H. H., & El -Hawary, M. E. (2010). An overview of offshore wind electric energy resources. 23rd Canadian Conference on Electrical and Computer Engineering CCECE, 1-8.
4. Bansal, R. C., Zobaa, A. F., & Saket, R. K. (2005). Some issues related to power generation using wind energy conversion systems: an overview. Int. J. Emerging Electr. Power Syst., 3(2), Article 1070.
5. Barakati, M., Kazerani, M., & Aplevich, D. (2009). Maximum power tracking control for a wind turbine system including a matrix converter”. IEEE Power & Energy Society General Meeting (PES), 1.

6. Betz, R. E., & Jovanovic, M. G. (2000). The brushless doubly fed reluctance machine and the synchronous reluctance machine-a comparison. *IEEE Transactions on Industry Applications*, 36(4), 1103-1110.

7. BTM Consult ApS. (2010). World market update 2010 forecast 2010-2014. 978-8-79918-698-3.

8. Xolmatov Oybek Olim o'g'li, & Xoliqov Izzatulla Abdumalik o'g'li. (2023). QUYOSH PANELI YUZASINI TOZALOVCHI MOBILE ROBOTI TAXLILI. *Innovations in Technology and Science Education*, 2(7), 791–800.

[URL:https://humoscience.com/index.php/itse/article/view/424](https://humoscience.com/index.php/itse/article/view/424)

9. Сабиров Улугбек Кучкарович, & Окилов Азизбек Козимжонович. (2023). КЛАССИФИКАЦИЯ НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ. *Innovations in Technology and Science Education*, 2(7), 1234–1242. URL:

<https://humoscience.com/index.php/itse/article/view/488>

10. Xolmatov Oybek Olim o'g'li, & Vorisov Rahmatulloh Zafarjon o'g'li. (2023). KALAVA IPI ISHLAB CHIQRISHDA PAHTANI SIFATINI NAZORAT QILISH MUAMMOLARINING TAXLILI. *Innovations in Technology and Science Education*, 2(7), 801–810.

URL: <https://humoscience.com/index.php/itse/article/view/425>

11. Холматов Ойбек Олим угли, & Иминов Холмуродбек Элмуродбек угли. (2023). ЭКСТРАКЦИЯ ХЛОПКОВОГО МАСЛА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ СУБКРИТИЧЕСКОЙ ВОДЫ.ЭКСТРАКЦИЯ ХЛОПКОВОГО МАСЛА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ СУБКРИТИЧЕСКОЙ ВОДЫ. *Innovations in Technology and Science Education*, 2(7), 852–860.

URL: <https://humoscience.com/index.php/itse/article/view/432>

12. Холматов Ойбек Олим угли, & Хасанов Жамолиддин Фазлитдин угли. (2023). АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОЧИСТКИ СОЛНЕЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ НА БАЗЕ ARDUINO ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПЫЛИ. *Innovations in*

Technology and Science Education, 2(7), 861–871. URL:
<https://humoscience.com/index.php/itse/article/view/433>

13. Xolmatov Oybek Olim o'g'li, & Jo'rayev Zoxidjon Azimjon o'g'li. (2023). MACHINE LEARNING YORDAMIDA IDISHNI SATHINI ANIQLASH. Innovations in Technology and Science Education, 2(7), 1163–1170.

URL: <https://humoscience.com/index.php/itse/article/view/477>

14. Холматов О.О., Муталипов Ф.У. “Создание пожарного мини-автомобиля на платформе Arduino” Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2021. 2(83). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/11307>

15. Холматов О.О., Дарвишев А.Б. “Автоматизация умного дома на основе различных датчиков и Arduino в качестве главного контроллера” Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2020. 12(81).

URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/11068>

DOI:10.32743/UniTech.2020.81.12-1.25-28

16. Холматов О.О., Бурхонов З.А. “ПРОЕКТЫ ИННОВАЦИОННЫХ ПАРКОВОК ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ” Международный научный журнал «Вестник науки» № 12 (21) Том 4 ДЕКАБРЬ 2019 г.

URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41526101>

17. Kholmatov O.O., Burkhonov Z., Akramova G. “THE SEARCH FOR OPTIMAL CONDITIONS FOR MACHINING COMPOSITE MATERIALS” science and world International scientific journal, №1(77), 2020, Vol.I

URL:http://en.scienceph.ru/f/science_and_world_no_1_77_january_vol_i.pdf#page=28

18. Холматов О.О, Бурхонов З, Акрамова Г “АВТОМАТИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫМИ РОБОТАМИ НА ПЛАТФОРМЕ ARDUINO” science and education scientific journal volume #1 ISSUE #2 MAY 2020

URL: <https://www.openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/389>

19. Oqilov Azizbek, Oripov Shoxruxmirzo, Eshonxodjayev Hokimjon Xotamjon o'g'li, Sobirov Anvarjon Sobirov . Remote Control of Food Storage Parameters Based on the Database //

[URL:https://zienjournals.com/index.php/tjet/article/view/1872](https://zienjournals.com/index.php/tjet/article/view/1872)

20. Окилов А.К. УЛУЧШЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЯ ВЯЗКОСТИ РАСТВОРИМЫХ И ЖИДКИХ ПРОДУКТОВ // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2021. 11(92).

URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/12624>

21. Oqilov, Azizbek. "Analysis of Options for the Process of Separation of Liquids into Fractions." Texas Journal of Engineering and Technology 9 (2022)

URL:https://zienjournals.com/index.php/tjet/article/view/1871